

**KEPUTUSAN PEMBELIAN: PERSPEKTIF IKLAN, CITRA MEREK DAN
KUALITAS PRODUK**
*(Studi Kasus Pada Konsumen Honda Beat Di Kota Pangkalpinang Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung)*

Juhari
STIE Pertiba Pangkalpinang

Abstrak

Di era globalisasi sekarang ini perkembangan teknologi dan reformasi ekonomi dilakukan negara-negara di dunia mengalami perubahan yang sangat fundamental. Hal ini, dapat memaksa perubahan yang signifikan dalam pola produksi perusahaan-perusahaan multinasional. Apalagi produk-produk industri yang selalu berkembang dengan penerapan teknologi terkini dan sangat dinamis dalam memenuhi selera pasar yang terus berubah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh iklan, citra merek, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian Motor Honda Beat di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklan, citra merek dan kualitas produk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Motor Honda Beat di Kota Pangkalpinang yakni meningkatkan citra merek dan kualitas produk lebih diprioritaskan dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen Motor Honda Beat di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keywords: Iklan, Citra Merek, Kualitas Produk dan Keputusan Pembelian

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang ini perkembangan teknologi dan reformasi ekonomi dilakukan negara-negara di dunia mengalami perubahan yang sangat fundamental. Hal ini, dapat memaksa perubahan yang signifikan dalam pola produksi perusahaan-perusahaan multinasional. Apalagi produk-produk industri yang selalu berkembang dengan penerapan teknologi terkini dan sangat dinamis dalam memenuhi selera pasar yang terus berubah.

Perubahan yang sangat cepat dalam bidang industri mengakibatkan membanjirnya produk-produk yang masuk kepasar. Setiap konsumen

mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda-beda terhadap suatu produk. Berhasil atau tidaknya suatu produk menembus pangsa pasar yang ada, sangat bergantung dengan sikap dan perilaku konsumen dalam menggunakan produk tersebut. Memahami perilaku konsumen adalah tugas penting manajemen pemasaran, agar konsumen menerima produk yang ditawarkan perusahaan.

Dengan mengidentifikasi pasar, maka perusahaan dapat mengetahui strategi apa yang akan dipakai dan digunakan dalam penjualan produknya. Berbagai upaya dilakukan perusahaan dalam mempertahankan citra merek yang dimiliki, diantaranya inovasi teknologi terhadap keunggulan produk tersebut, penetapan harga yang bersaing dan promosi yang tepat sasaran. Semakin baik citra merek produk yang dijual maka akan berdampak pada keputusan pembelian konsumen. Keputusan pembelian konsumen adalah keputusan yang melibatkan persepsi terhadap kualitas, nilai dan harga. Konsumen

tidak hanya menggunakan harga sebagai indikator kualitas tetapi juga sebagai indikator biaya yang dikorbankan untuk tukar dengan produk atau manfaat produk.

Salah satu industri yang tumbuh pesat saat ini adalah industri otomotif khususnya sepeda motor, perkembangannya ditunjang dengan bertambah luasnya sarana jalan, pendapatan masyarakat yang meningkat menempatkan sepeda motor bukan lagi hanya untuk golongan menengah keatas. Kenyataan ini merupakan peluang yang dimanfaatkan oleh produsen sepeda motor dengan mengeluarkan berbagai jenis dan merek di Indonesia, dengan sendirinya kendaraan yang dipasarkan mampu menarik minat konsumen.

Produk industri otomotif sangat Kompetitif dalam bentuk, warna, kecanggihan teknologi dan merek. Merek – merek sepeda motor yang ada dipasaran otomotif Indonesia sekarang ini kebanyakan berasal dari Asia, khususnya Jepang seperti Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, dan produsen sepeda motor lainnya yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Setiap merek produk menawarkan pelayanan tersendiri untuk pelanggannya, berupa layanan purna jual, servis, suku cadang, sampai penempatan harga yang cukup bersaing sesuai dengan jenis dan segmen pasarnya.

Pasar sepeda motor Indonesia terus mengalami peningkatan penjualan pada sepanjang tahun 2010. Data yang dirilis Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia mencapai Rp. 62,27 triliun yang diperoleh dari target penjualan domestik 6,3 juta unit dan ekspor 64.000 unit. Peningkatan pemasukan itu karena penjualan pasar domestik naik sehubungan membaiknya perekonomian.

Dalam penelitian ini, penulis merilis dan mengkaji tentang iklan, citra merek dan kualitas produk dalam mempengaruhi perilaku konsumen pada sepeda motor Honda Honda Beat di Kota Pangkalpinang.

II. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah Bagaimanakah iklan, citra merek, dan kualitas produk dalam mempengaruhi keputusan pembelian Honda Beat di Kota Pangkalpinang?

III. Metodologi Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Agar lebih terarah dan sesuai dengan apa yang diteliti, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang meliputi pembahasan mengenai pengaruh iklan, citra merek, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen Motor Honda Beat di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli motor Honda Beat dari 7 Kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang dengan jumlah populasi yang tidak bisa diketahui secara pasti.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006:131). Untuk menentukan besarnya sampel yang digunakan, peneliti menggunakan rumus dari Paul Leedy karena peneliti tidak mengetahui secara pasti jumlah populasi yang membeli motor honda beat di Kota Pangkalpinang.

Rumus =

$$N = \left(\frac{Z}{e}\right)^2(P)(1-P)$$

Keterangan :

N = ukuran sampel

P = proporsi harus dalam populasi

e = sampling error (10%)

Z = standar score untuk α yang dipilih = 1,96

(Arikunto, 2006 : 136)

Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, maka harga P maksimal adalah 0,5. Bila menggunakan *confidence level* dengan tingkat kesalahan 10% maka besar sampel minimal adalah:

$$N = \left(\frac{1,96}{0,10}\right)^2 (0,5) (1-0,5)$$

$$= 96,04 = 96 \text{ orang.}$$

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peneliti mengambil sejumlah 100 konsumen yang dijadikan sebagai responden dan dianggap representatif atau mewakili seluruh populasi penelitian.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *non-random sampling* dengan metode *convenience sampling* atau *accidental sampling* yaitu responden yang secara mudah dijumpai atau kebetulan ada di Kota Pangkalpinang.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat variabel utama yaitu : Variabel bebas (X) yang terdiri dari: Iklan (X1), Citra merek (X2) dan Kualitas produk (X3) serta Variabel terikat (Y): keputusan pembelian konsumen

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer adalah data yang berasal langsung dari responden. Data responden sangat diperlukan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai keputusan pembelian konsumen terhadap Honda beat yang dilihat iklan, citra merek, dan kualitas produk. Dalam hal ini diperoleh secara langsung dengan membagi kuesioner atau daftar pertanyaan kepada responden.

IV. Landasan Teori

Konsep Periklanan

Kata iklan berasal dari bahasa Yunani, yang artinya lebih kurang adalah “menggiring orang pada gagasan”. Adapun pengertian periklanan secara komprehensif menurut Kotler (2006:1), Periklanan adalah segala bentuk persentasi non-pribadi dan promosi gagasan barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Menurut Lamb dalam Wibawa (2016:04) Iklan merupakan bentuk dari komunikasi bukan pribadi yang dibayar sponsor. Menurut Sumarwan dalam Usvita (2013:63) bahwa tujuan akhir dari sebuah iklan bagi perusahaan adalah mempengaruhi sikap, persepsi, kepercayaan konsumen berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh produsen yaitu membeli dan menggunakan produknya.

Menurut Kotler dan Keller (2007:244) tujuan iklan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Iklan Informatif; untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk baru atau ciri produk yang sudah ada.
2. Iklan persuasif; untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan dan pembelian suatu produk atau jasa.
3. Iklan pengingat; untuk merangsang pembelian produk dan jasa kembali.
4. Iklan penguatan; untuk meyakinkan pembeli sekarang bahwa mereka telah melakukan pemilihan yang tepat.

Menurut Fatima (2015:129) bahwa periklanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk.

Citra Merek (*Brand Image*)

Kotler (2004:465), mengemukakan citra adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Menurut Rangkyuty (2002:43), *Brand Image* adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dibenak konsumen. Menurut Supriyanto (2000:49), *Brand Image* didefinisikan sebagai “*Brand description* yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu”. Jadi jelas bahwa *Brand Image* (citra merek) adalah bagaimana suatu merek atau produk atau nama perusahaan dapat mempengaruhi persepsi, pandangan, masyarakat atau konsumen terhadap perusahaan atau produknya. Konsumen yang akrab dengan merek, puas dengan kinerja produk akan terus melakukan pembelian pada merek yang dianggap sebagai pilihan yang aman (Walley, 2007:10). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karlina (2015:1619) dan Tekin (2016:24) bahwa citra merek memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk dan perilaku konsumen.

Menurut Sutisna (2001:80), brand image memiliki empat variabel pendukung yaitu:

1. Citra Pembuat (*Corporate Image*) merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa.
2. Citra Distributor (*Distributor Image*) merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang mendistribusikan suatu produk atau jasa.
3. Citra Pemakai (*User Image*) merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa.
4. Citra Produk (*Product Image*) merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk.

Kualitas Produk

Kualitas produk merupakan fokus utama dalam perusahaan. Kualitas merupakan salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan kepada konsumen melebihi atau paling tidak sama dengan kualitas produk dari pesaing.

Menurut Kotler (2003:53) produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kesuatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Jadi, pada dasarnya produk adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat atau konsumen. Bagi perusahaan yang memproduksi suatu produk jasa, produk adalah alat atau sarana unuk mencapai sasaran, yaitu

keuntungan perusahaan atau tujuan semakin kritis dalam menilai suatu produk.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jusoh (2014:486) menunjukkan bahwa kualitas produk bisa sebagai variabel moderat antara pengaruh perilaku pembelian terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk, (2004:547) adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut itu dilakukan. Keputusan pembelian merupakan suatu proses yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya (Assauri, 2004:141). Menurut Kotler dan Keller dalam Wibawa (2016:3) Lima tahapan proses dalam pengambilan keputusan pembelian tersebut diantaranya: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian.

Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Sumarwan (2003:289) contoh pengambilan keputusan dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 1
Contoh Beberapa Keputusan yang Harus Dilakukan Konsumen

Kategori Keputusan	Alternatif	Alternatif B
Keputusan membeli atau mengkonsumsi	Membeli rumah	Menyewa rumah
Keputusan pembelian/konsumsi merek	Makan di Kentucy Fried Chicken (KFC) Membeli tiket kelas ekonomi Membeli sedan Baleno	Makan di Mc. Donald Membeli tiket kelas bisnis Membeli sedan Soluna
Keputusan saluran	Belanja di Hero Supermarket	Belanja di Makro
Keputusan cara pembayaran	Membayar tunai	Membayar dengan kredit

Sumber: Schiffman dan Kanuk dalam Sumarwan (2003:289)

V. Analisis dan Pembahasan

Responden pada penelitian ini sebanyak 100 orang dari konsumen motor honda beat di Kota Pangkalpinang dan ditentukan dengan *non-random sampling* dengan metode *accidental sampling*.

Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas setiap butir pertanyaan variabel iklan, citra merek, kualitas produk dan keputusan pembelian memiliki nilai r hitung $> r$ kritis. Sehingga, semua item pertanyaan setiap variabel tersebut valid dan reliabel atau handal, dan dapat dilakukan analisis selanjutnya.

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yaitu uji normalitas data, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas yang peneliti lakukan bahwa model penelitian ini sudah memenuhi syarat dan lulus untuk analisis regresi berganda dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk pembuktian hipotesis penelitian. Analisis ini akan menggunakan *input* berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner. Perhitungan statistik dalam analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer *SPSS for Windows* versi 17 diringkas sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	b	Std. Error		
1 (Constant)	17.767	3.087	5.755	.000
IKLAN (X1)	.087	.093	.939	.000
CM (X2)	.142	.095	1.483	.000
KP (X3)	.111	.094	1.171	.000

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y)

Sumber: Hasil Analisis SPSS, 2017

Berdasarkan data Tabel 2 dimana hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 17,767 + 0,087 X_1 + 0,142 X_2 + 0,111 X_3$$

Dari persamaan regresi berganda di atas variabel iklan (X_1), citra merek (X_2), kualitas produk (X_3), mempunyai nilai positif yang artinya semua variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) konsumen Motor Honda Beat di Kota Pangkalpinang sehingga apabila variabel-variabel bebas tersebut mengalami kenaikan maka nilai variabel terikat juga akan mengalami kenaikan dan sebaliknya serta lebih rinci dapat dijelaskan sbeagai berikut:

a. Konstanta 17,767

Nilai konstanta sebesar 17,767 menunjukkan bahwa jika nilai variabel iklan, citra merek dan kualitas produk sama dengan nol maka, keputusan pembelian yang dirasakan oleh konsumen Honda Beat di Kota Pangkalpinang adalah 17,767.

b. $b_1 = 0.087$

Berarti variabel iklan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen Motor Honda Beat di Kota Pangkalpinang secara positif yang artinya jika iklan meningkat sebesar 1% maka keputusan pembelian konsumen Motor Honda Beat akan meningkat sebesar 0,087%. Sebaliknya jika iklan menurun sebesar 1% maka keputusan pembelian akan menurun sebesar 0,087%.

c. $b_2 = 0.142$

Berarti variabel citra merek mempengaruhi keputusan pembelian konsumen Motor Honda Beat di Kota Pangkalpinang secara positif yang artinya jika citra merek meningkat sebesar 1% maka keputusan pembelian konsumen Motor Honda Beat akan meningkat sebesar 0,142%. Sebaliknya jika citra merek menurun sebesar 1 % maka keputusan pembelian akan menurun sebesar 0,142%.

d. $b_3 = 0.111$

Berarti variabel kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen Motor Honda Beat di Kota Pangkalpinang secara positif yang artinya jika kualitas produk meningkat sebesar 1% maka keputusan pembelian konsumen Motor Honda Beat akan meningkat sebesar 0,111%. Sebaliknya jika kualitas produk menurun sebesar 1 % maka keputusan pembelian akan menurun sebesar 0,111%.

Tabel 3
Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi
Model Summary^b
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.246 ^a	.060	.031	2.555

a. Predictors: (Constant), KP (X3), CM (X2), IKLAN (X1)

b. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y)

Sumber : Hasil analisis SPSS, 2017

Dilihat dari Tabel 3 koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka *R Square* 0,062 atau 6,2% yang berarti variasi variabel keputusan pembelian konsumen Motor Honda Beat dapat dijelaskan oleh variabel iklan, citra merek dan kualitas produk. Dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang diluar penelitian seperti : promosi, harga,dan lain-lain.

Pengujian Hipotesis

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui semua variabel iklan, citra merek dan kualitas produk berpengaruh secara bersama terhadap keputusan pembelian konsumen Motor Honda Beat di Kota Pangkalpinang. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	40.219	3	13.406	3.053	.000 ^a
	Residual	626.781	96	6.529		
	Total	667.000	99			

a. Predictors: (Constant), KP (X3), CM (X2), IKLAN (X1)

b. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y)

Sumber: Hasil analisis SPSS, 2017

Berdasarkan data dari Tabel 4 hasil perhitungan uji F, dapat dilihat bahwa F_{hitung} 3,053 dan F_{tabel} dengan df_1 = derajat pembilangan 3 dan df_2 = derajat penyebut 100 dengan taraf 5% maka didapat F_{tabel} 2.71 berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dan nilai $p = 0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel iklan, citra merek dan kualitas produk secara bersamaan atau simultan mempengaruhi variabel keputusan pembelian Motor Honda Beat di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

VI. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis regresi berganda didapatkan persamaan: $Y = 17,767 + 0,087 X_1 + 0,142 X_2 + 0,111 X_3$ yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara iklan (X_1), citra merek (X_2), dan kualitas produk (X_3) secara simultan terhadap keputusan pembelian Honda Beat di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka *R Square* 0,062 atau 6,2% yang berarti variasi variabel keputusan pembelian konsumen Motor Honda Beat dapat dijelaskan oleh variabel iklan, citra merek dan kualitas produk.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan bahwa perusahaan harus tetap meningkatkan citra merek Honda Beat di benak konsumen dengan mengintensifkan berbagai bentuk kegiatan promosi dan meningkatkan kualitas produk, misalnya dengan melakukan inovasi model sepeda motor Honda Beat atau memberi aksesoris tambahan dengan tampilan yang kekinian dan segera melakukan pengecekan jika terdapat sepeda motor yang cacat atau rusak. tertentu. Dalam era globalisasi ini, tampaknya masyarakat atau konsumen

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assauri, Sofjan. 2004. *Manajemen Pemasaran: Dasar Konsep dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fatima, Samar dkk. 2015. Impact of advertisement on Buying Behaviours of the Consumers: Study Of Cosmetic Industry in Karachi City. *International Journal of Managements Sciences dan Business Research*. ISSN 2226-8235. Volume 4, Issue 10. Page:125-137.
- Jusoh, Nee, T.S dkk. 2014. The Effect of Product Quality towards the Relationship between Green Purchasing Behaviour an Firm Performance. *International Journal of Academic Research in Business an Social Sciences*. ISSN 2222-6990. Vol 4, No 7. Page: 480-488.
- Karlina, Ni Putu Novia dkk. 2015. Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk PT. Karya Pak Oles Tokcer Denpasar. *E-Jurnal Manajemen Uhud*. ISSN 2302-8912. Volume 4, No.6. Hal:1610-1623.
- Kotler, Philip Dan Gary Armstrong. 2003. *Dasar – Dasar Pemasaran*, Edisi Kesembilan, Terjemahan Wihelmus W Bakowaton. Jakarta : PT. Indeks.
- Kotler, Philip Dan Kevin Lane Keller. 2007. *Manajemen Pemasaran*, Jilid Dua, Edisi Kedua Belas, Cetakan Kedua. Jakarta:PT. Indeks
- Kotler, Philip. 2004. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Millennium. Jakarta : PT. Ikrar Mandiri.
- Kotler, Philip. 2006. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Pertama. Indonesia : PT Indeks Kelompok Gramedia.

- Schiffman, Leon, Dan Kanuk, Wesle Lazar. 2004. *Consumen Behavior*. 7th Edition (Perilaku Konsumen). Jakarta : PT.Indeks.
- Sumarwan, Ujang.2003. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supryanto, J. 2000. *Kepuasan Tingkatpelanggan; Untuk Menekan Pangsa Pasar*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sutisna Dan Pawitra. 2001. *Perilaku Konsumen Dan Komunikasi*. Jakarta : PT Remaja Rosdakarya.
- Tekin, Gokhan dkk. 2016. The Effect of Brand Image on Consumer Behaviour: Case Study of Louiss Vuitton-Moet Hennessy. *International Journal of Academic Valeu Studies*. ISSN 2149-8598, Vol 2 (2), Page:1-24.
- Usvita, Mega.2013. Pengaruh Iklan dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Cream Wajah Pond's pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Pasaman (STIE YAPPAS). *E-Journal Apresiasi Ekonomi*. Volume 1, Nomor 1, Hal:53-63.
- Walley,Keith,dkk.2007.The Importance of Brand in the Industrial Purchase Decision: A Case Study of the UK Tractor Market. *Journal of Business & Industrial Marketing*. 22(6), page:383-393.
- Wibawa, Komang Agus ardi Ari dkk. 2016. Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Iklan dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor. *e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha dan Jurnal Manajemen* Volume 4 Tahun 2016.